

**O‘ZBEKISTONDA OVLANADIGAN BALIQ TURLARI VA ULARNING INSON
HAYOTIDAGI O‘RNI HAQIDA.**

Suv bioresurslari va akvakultura yo‘nalishi

1-kurs 24-86 guruh talabasi

Jumayeva Sumbula

Toshkent davlat agrar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Nurutdinova Malikaxon

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekiston iqlimi mo‘tadil iqlim bo‘lganligi uchun “Baliqchilik” sohasi ancha kuchli rivojlanganligi haqida fikr bildiriladi. O‘zbekistonning daryo va ko‘llari baliq turlariga boy bo‘lib, baliq ishqibozlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O‘zbekistonda turli xil baliq turlari yashashi, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga egaligiga munosabat bildiriladi. Baliqning turlari hamda bu sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish uchun fikr va takliflar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Baliq, zog‘ora baliq, oqcha baliq, cho‘rtan baliq, laqqa baliq, mo‘ylovdor baliq, tanga baliq, qora baliq, daryo va ko‘llari.*

***Аннотация:** В данной статье высказано мнение, что отрасль «Рыболовство» очень сильно развита благодаря умеренному климату Узбекистана. Реки и озера Узбекистана богаты видами рыб и предоставляют широкий спектр возможностей любителям рыбной ловли. В Узбекистане обитают разные виды рыб, каждый из них имеет свои особенности. Приведены виды рыб и проблемы в этой области, а также идеи и предложения по их устранению.*

***Ключевые слова:** Рыба, сиг рыба, треска рыба, пятнистая рыба, усатая рыба, монетная рыба, черная рыба, реки и озера.*

***Abstract:** This article expresses the opinion that the "Fisheries" industry is very well developed due to the moderate climate of Uzbekistan. The rivers and lakes of Uzbekistan are rich in fish species and provide a wide range of opportunities for fishing enthusiasts. There are different types of fish in Uzbekistan, each of them has its own characteristics. The types of fish and problems in this area are given, as well as ideas and suggestions for their elimination.*

***Keywords:** Fish, whitefish, cod, spotted fish, mustachioed fish, coin fish, black fish, rivers and lakes.*

O‘zbekiston iqlimi mo‘tadil iqlim bo‘lganligi uchun “Baliqchilik” sohasi ancha kuchli rivojlangan. O‘zbekistonning daryo va ko‘llari baliq turlariga boy bo‘lib, baliq ovlash ishqibozlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O‘zbekistonda turli xil baliq turlari yashaydi, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Mashhur Orol dengizidan Amudaryogacha bo‘lgan bu suv havzalari mahalliy aholi va sayyohlar uchun mo‘l-ko‘l baliq ovlash imkonini taqdim etadi.

Yurtimizda chuchuk suv havzalarida turli baliq turlarini uchratish mumkin, ammo ba‘zi bir oddiy baliqlar orasida sazan, mushuk va pike baliqlarini ishqibozlari ancha kop. Ularni ko‘proq ovlashadi. Sazan o‘zining mo‘l-ko‘lligi va mazali ta‘mi tufayli mashhur tur hisoblanadi. O‘zining kattaligi va kuchi bilan mashhur

bo‘lgan mushuk baliqlari yana bir keng tarqalgan turdir. Shuningdek tajovuzkor tabiati va o‘ziga xos ko‘rinishi bilan pike baliq‘i O‘zbekistonda ko‘plab baliqchilar tomonidan qidiriladi. Rivojlanayotgan baliqchilik sanoatiga bu baliq turlari juda ham katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistondagi ko‘l baliqlarining barini o‘rganish insonlarga hayot va hayrat to‘la dunyoni ochib beradi. Yurtimizning behisob ko‘llarida baliq tutayotganlar ushbu suvosti jonivorlarining go‘zalligini va murakkabligini kashf etadi. O‘zbekiston daryo va ko‘llari, jilvali suvlari, insonlar bilishi kerak bo‘lgan sir-sanoatlarni ochilishini kutayotgandek go‘yo. Jannatmakon yurtimizda ovlanadigan baliq turlaridan ba‘zilari zog‘ora baliq, oqcha baliq, cho‘rtan baliq, laqqa baliq, mo‘ylovdor baliq, tanga baliq, qora baliq, oq amur, targ‘il

do‘ngpeshona baliq, ilonbosh balxash baliq, olabug‘i, olabaliq, sazan, so‘rg‘ich baliqlar kabi turli nom bilan ataluvchi baliqlar mavjud. ¹Bu baliqlar o‘zlarining mazali ta‘mi hamda shifobaxshligi bilan mashhur va ma‘lumdir.

O‘zbekistonda baliqning turlari xilma-xil bo‘lib, ularning aksariyati an‘anaviy baliq ovlash usullaridan foydalangan holda ovlanadi. Baliq ovlashning an‘anaviy usullaridan ko‘pincha

Baliq populatsiyasining barqarorligini ta‘minlash uchun tabiatni muhofaza qilish ishlari muhim ahamiyatga ega. Haddan tashqari baliq ovlash va yashash joylarini yo‘q qilish ushbu qimmatbaho turlariga katta xavf tug‘diradi. 2021-yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra Respublikamizda jami 144.1 ming tonna baliq ovlangan. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020-yilning mos davriga nisbatan solishtirganda 18.4 % ga oshgan. 2020-yil davomida jami ovlangan baliqlarning 39% i do‘ng peshona baliq, 19% ni zog‘ora baliq, 12% ni oq amur baliq‘i, 30% esa boshqa turlarga tegishlidir. Baliqlar O‘zbekiston hududida vodiy hududlaridan Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on, Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumani tomonlari tog‘li hudud bo‘lgani uchun suv ko‘proq sovuq bo‘ladi. Ushbu hududlarda asosan sovuq suv baliqlari yetishtiriladi. Voha taraflardan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyatida issiq suv bo‘ganligi sababli baliq yetishtirish ancha samaraliroq.

O‘zbekistonda baliqchilik asosan tabiiy va sun‘iy suv havzalarida yetishtirib bozorga olib chiqib sotiladi. Mamlakatimiz iqtisodiy tarmoqlardan biri albatta baliqchilikdir. Insoniyatning ratsional ovqatlanishida oqsil, yog‘, uglevodlar vitaminlar (A,B,S,D), mineral moddalar (fosfor, temir,yo‘d) baliq mahsulotida bor. Shuning uchun ham baliqchilikning o‘rni kishilar hayotida juda muhim rol o‘ynaydi. Aholi extiyojini qondirish maqsadida chet mamalatlardan ham baliqlar olib kelib xonakilashtiriladi.

daryolar, ko‘llar va suv havzalarida baliq ovlash uchun to‘r, arqon va tuzoqlardan foydalanish xalqimiz uchun maroqli ondir. O‘zbekistonning chuchuk suvli daryo va ko‘llarida ovlanadigan, barcha birday sevib iste‘mol qiladigan baliqlar sazan, qorako‘l, oqcha baliq, cho‘rtan baliq, laqqa baliq, mo‘ylovdor baliq, tanga baliq, qora baliq, oq amur, targ‘il do‘ngpeshona baliq, ilonbosh balxash baliq, olabug‘i kabi turlari bor.

Tabiiy suv havzalarida uchraydigan baliq turlari:

1. Sudak (zander) baliq-O‘zbekistonda juda mashhur yirtqich baliq turi bo‘lib, u ko‘pincha Amudaryo va Sirdaryo suv havzalarida uchraydi hamda ovlanadi.

2. Sazan (common carp) baliq-Tabiiy suv havzalarida keng tarqalgan va baliqchilikda juda mashhur. ²

3. Som (catfish) baliq-Asosan Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolarda uchraydi. Katta hajmli baliqlar sirasiga kiradi.

4. Shirbit (barbell) baliq-Tog‘li hududlardan oqib o‘tuvchi daryolarda uchraydi.

5. Oqquloq (asp) baliq-Tez oqadigan suvlarni afzal ko‘radigan yirtqich baliq.

O‘zbekistonda ovlanadigan baliq turlari va ularning inson hayotidagi o‘rni juda beqiyos. Kishilar tabiatidagi baliq ovlashga bo‘lgan qiziqishi u tajribalimi yoki yo‘qmi bundan qat‘iy nazar, baliq ovlash qiziquvchilar uchun unutilmas dam bo‘ladi. Dengiz va daryolarda baliq ovlash sizga suv osti dunyosining go‘zalligini kashf qilish va ovlashning hayajonidan zavqlanish imkonini beradi.

Jonajon yurtimizda yo‘qolib borayotgan baliq turlarini saqlab qolish uchun yashash joylarini tiklash, baliq ovlash qoidalarini kuchaytirish va aholi o‘rtasida tushuntirish ishlari olib borish kabi tadbirlar olib borilish bugungi kun talabiga aylangan. Har birimizning oldimizda tabiatni asrash va avaylash kabi maqsad va murod bo‘ishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston daryo ko‘llarini o‘rganishda yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar baliqlarimizning ajoyibligini, xilma-xilligi bilishi bizni

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

g‘ururlantiradi. Tabiatimiz mo‘jizalariga guvoh bo‘lishi yurtimizga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadi. Turistik sayohatlarni ko‘payishiga qaysidir ma’noda baliqchilik sohasi ham o‘z hissasini qo‘shadi deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mullaboyev N. R., Baliqlarni oziqlantirish, nashriyoti “Lesson Press” Toshkent .2023-yil. 168-bet.
2. Mullabayev N.R, Kamilov B.G, Sobirov J.J, Qahramonov B.A., Shoximardonov D.R. (fermerlar uchun qo‘llanma).
3. Turchini, JesseT, Trushenski, J va Glencross, B. (2018-yil 15-sentyabr). Akvakultura oziqlanishining kelajagi haqidagi fikrlar: Aquafeedsda dengiz resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog‘liq zamonaviy muammolarni aks ettirish uchun istiqbollarni qayta tiklash. Amerika baliqchilik jamiyati.
4. M. Nurutdinova. “Nodira ijodining o‘rganilishi tarixidan”/O‘zbekiston Milliy axborot agentligi – O‘zA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal), (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2019-yil 28-martdagi 263/7.1 va 263/7.4-son qaroriga binoan tashkil etilgan). 2024-yil aprel oyi soni №4 (54) 150-154 betlar
5. “O‘zbekiston baliqlari xilma-xilligi”, mualliflar: Mirabdullayev I. M., Kuzmetov A. R., Qurbonov A. R., Eshova X. S., Mullabayev N. R., nashriyoti “Classik” Toshkent- 2020 yil, 112-bet.

УЎТ: 638.14.

МАҲАЛЛИЙ ПОПУЛЯЦИЯДАГИ ОНА АСАЛАРИЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг талабаси

Жўраева Паризода Бахтиёр қизи

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг мустақил тадқиқотчиси

А.Н.Худайкулов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

О.З.Эшдавлатов

***Аннотация.** Мақолада ҳар хил усулларда етиштирилган маҳаллий популяциядаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўзгариб туриши, хусусан асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда бу кўрсаткичлар кўпроқ намоён бўлганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** популяция, она асалари, экстерьер, тергит, стернит, асалари сути, личинка, тухум, насл, тарбияловчи оила, пластмасса, косача, корреляция, онадон.*

***Аннотация.** В статье приведены сведения об изменениях экстерьерных показателей пчеломаток местной популяции, выведенных разными методами, в частности, эти показатели были более выражены у пчеломаток, выращенных из пчелиных личинок.*

***Ключевые слова:** популяция, пчеломатка, экстерьер, тергит, стернит, маточное молочко, личинка, яйцо, расплод, семья-воспитатель, пластмасса, чашечка, корреляция, маточник.*

***Abstract.** The article provides information about changes in the exterior indicators of queen bees of the local population, raised by different methods, in particular, these indicators are more pronounced in queen bees raised from bee larvae.*